

REVISTA TÓPICOS

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE AÇAÍ NO PARÁ COMO ESTRATÉGIA PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.10889101

Andresa Campos Marialva¹

RESUMO

A inovação e o desenvolvimento de novos produtos de açaí no Pará representam uma estratégia crucial para a internacionalização do produto. É possível observar que a adaptação aos padrões e demandas de consumidores internacionais pode impulsionar a produção e comercialização do açaí, gerando benefícios econômicos e sociais. A inovação no desenvolvimento de novos produtos de açaí pode fortalecer a presença do produto paraense nos mercados internacionais, contribuindo para o crescimento econômico, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável da região. Assim a inovação e o desenvolvimento de novos produtos de açaí no Pará desempenham um papel fundamental na estratégia de internacionalização, oferecendo oportunidades tangíveis para a economia regional. Adicionalmente, vale destacar que a pesquisa está fundamentada em uma revisão bibliográfica sólida, o que fortalece a construção de um referencial teórico consistente sobre o tema abordado.

Palavras-chave: Inovação. Internacionalização. Açaí. Pará.

ABSTRACT

Innovation and development of new açaí products in Pará represent a crucial strategy for the internationalization of the product. It is possible to observe that adapting to the standards and demands of international consumers can boost the production and commercialization of açaí,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

generating economic and social benefits. Innovation in the development of new açaí products can strengthen the presence of the Pará product in international markets, contributing to economic growth, job creation and sustainable development in the region. Thus, innovation and the development of new açaí products in Pará play a fundamental role in the internationalization strategy, offering tangible opportunities for the regional economy. Additionally, it is worth highlighting that the research is based on a solid bibliographical review, which strengthens the construction of a consistent theoretical framework on the topic covered.

Keywords: Innovation. Internationalization. Açaí. Pará.

1 Introdução

A inovação e o desenvolvimento de novos produtos, como o açaí, no Pará podem ser estratégias importantes para a internacionalização de empresas. A internacionalização de produtos é um processo complexo que requer conhecimento prévio e adaptação aos padrões e demandas de consumidores internacionais. Viabilidade econômica de exportação e a busca pelo crescimento sustentável da empresa em outros países são aspectos importantes a considerar (Domaniconsultoria, 2023).

O reconhecimento nacional e internacional do açaí como fonte de antioxidantes, faz dele um alvo de investimento e pesquisas, que cresce cada ano e o torna também referência de uma fonte natural para novos produtos e tecnologias, trazendo a importância, principalmente, dos compostos antioxidantes que estão presentes em grande parte da flora brasileira. (Guimarães; Silva; Melo; Oliveira; Botrel & Espíndola, 2017).

O aumento no uso do açaí como insumo em importantes indústrias, tais quais a de Alimentos e Bebidas, Farmacêutica e HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), faz com que a cadeia global de valor do açaí tenha ainda mais relevância no cenário internacional (Coelho; Zirlis; Toledo; Tosi & Fonseca, 2017).

REVISTA TÓPICOS

Além disso, a gestão da inovação no desenvolvimento de novos produtos tem adquirido crescente importância devido à acirrada concorrência e às demandas dos consumidores no mercado. A boa gestão da inovação no processo de desenvolvimento de novos produtos pode ser crucial para a competitividade das empresas (Senhoras; Takeuchi & Takeuchi, 2007).

Este artigo busca explorar as diversas oportunidades de inovação no desenvolvimento de novos produtos à base de açaí e analisar estratégias eficazes de internacionalização para esses produtos. A pesquisa proposta seguirá uma abordagem de revisão bibliográfica, visando construir um referencial teórico robusto. A abordagem metodológica adotada visa proporcionar uma compreensão abrangente e embasada, contribuindo para o avanço do conhecimento no campo da inovação e internacionalização de produtos de açaí.

2 Inovação no Desenvolvimento de Novos Produtos de Açaí.

A diversificação dos produtos de açaí não apenas amplia o mercado, mas também agrega valor ao produto regional, contribuindo para a economia local. Além disso, a inovação desempenha um papel fundamental na competitividade no mercado internacional. Ao desenvolver novos produtos de açaí e explorar suas aplicações em diferentes indústrias, as empresas podem se destacar e atender às demandas de consumidores globais, fortalecendo assim a presença do açaí no mercado internacional.

Apesar do açaí ser um produto originário das terras amazônicas brasileiras, os EUA são o maior processador e exportador de produtos à base de açaí. Segundo EMBRAPA, 2016, dos alimentos processados que contêm açaí e lançados no mercado mundial nos últimos 5 anos, 22% são representados por sucos, 12% bebidas energéticas e esportivas, 9% lanches, 7% sobremesas e sorvetes, 5% na categoria láctea e 3% em doces e balas, sendo que Estados Unidos (30%), Brasil (19%) e Canadá (8%) foram os países mais representativos no lançamento desses produtos.

REVISTA TÓPICOS

Cientistas desenvolveram um método para identificar a origem do açaí contido em uma grande variedade de produtos, demonstrando a importância da biologia molecular para a ciência alimentar. Isso é relevante, considerando o alto grau de processamento e mistura com outros ingredientes, bem como a variedade de origens possíveis para o fruto, o que pode dificultar a sua identificação e autenticação no processo de beneficiamento (Portalamazonia,2021).

A exportação de açaí oferece diversas formas de comercialização, destacando-se o açaí em creme ou purê, obtido através da polpa batida com ingredientes como banana e guaraná, conferindo-lhe uma consistência pastosa, identificado na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) como 2007.99.21. A opção em polpa, mais natural, é resultado da extração da fruta com água e posterior filtração para remover resíduos sólidos, sendo reconhecida pelo código NCM 0811.90.00. Já o pó de açaí, desidratado e utilizado em receitas devido à sua riqueza em vitaminas e minerais, pertence à categoria de complementos alimentares, sendo designado pelo NCM 2106.90.30. Essas variedades proporcionam opções diversificadas para atender às preferências dos consumidores globais (Gruposerpa, 2023).

No contexto específico do mercado internacional de açaí, é crucial considerar a importância da inovação no desenvolvimento de novos produtos de açaí, como bebidas, alimentos processados, cosméticos, entre outros. A capacidade de oferecer produtos inovadores e adaptados às preferências e tendências globais pode impulsionar a competitividade das empresas de açaí no mercado internacional. Além disso, a inovação tecnológica e de processos pode contribuir para a melhoria da qualidade, eficiência e sustentabilidade da produção de açaí, atendendo às exigências do mercado global (Domaniconsultoria, 2023).

A inovação é um fator determinante para a competitividade no mercado internacional de produtos de açaí. Ela não apenas impulsiona a diferenciação e a vantagem competitiva, mas também permite que as

REVISTA TÓPICOS

empresas atendam às demandas em constante evolução dos consumidores e do mercado global.

3 Estratégias de Internacionalização para Produtos de Açaí.

A internacionalização analisada como fenômeno organizacional, é estabelecida como estratégia organizacional, capaz de ampliar e diversificar os mercados, promover a aquisição de novos conhecimentos tecnológicos e estratégias de negócios, bem como impõe maior qualificação à produção e aos serviços, o que tende a estimular a inovação. Esses fatores atuam como fontes de vantagem competitiva para as empresas (Guimarães & Azambuja, 2018).

Atualmente, diversas empresas exportadoras de açaí têm implementado com sucesso estratégias de internacionalização, evidenciando a crescente demanda global por esse produto. A Sambazon destaca-se como uma líder nesse cenário, estabelecendo parcerias estratégicas com distribuidores locais em diversos países. Essa abordagem permite à empresa adaptar seus produtos às preferências regionais, enquanto busca certificações internacionais que atestam a qualidade e sustentabilidade de seus produtos. A trajetória da Sambazon ilustra efetivamente como as empresas do setor de açaí estão conseguindo expandir suas operações para mercados internacionais, alcançando sucesso por meio de estratégias adaptativas e compromisso com padrões globais de excelência (Sambazon, 2024).

A empresa Domani Consultoria Internacional já trabalhou em mais de 130 projetos relacionados ao comércio internacional em mais de 45 países, e dentre eles projetos envolvendo exportação e importação de açaí, sendo um dos cases de sucesso, o Projeto Iaçã, um projeto de Promoção Comercial e Planejamento Completo aplicados para Exportação de Açaí, feito para um cliente que desejava se internacionalizar ao realizar uma distribuição por meio de uma rede de supermercados e hotéis no exterior (Domaniconsultoria, 2023)..

REVISTA TÓPICOS

Essas empresas demonstram a aplicação bem-sucedida de estratégias de internacionalização no contexto da exportação de açaí. Suas abordagens variadas, que incluem parcerias estratégicas, exportação direta, adaptação ao mercado local e obtenção de certificações internacionais, destacam a importância de uma abordagem multifacetada para a internacionalização.

4 Impacto da Internacionalização na Economia Regional

A internacionalização dos produtos de açaí pode ser viável economicamente, desde que os processos da empresa sejam aprimorados para garantir o sucesso da internacionalização. Isso pode incluir a adaptação aos padrões e demandas dos consumidores internacionais. A Domani Consultoria Internacional destaca a importância de mapear quais processos da empresa podem ser aprimorados para garantir uma internacionalização bem-sucedida (Domaniconsultoria, 2023).

A coleta e processamento do açaí e seus derivados têm o potencial de gerar lucro e empregos significativos. Segundo pesquisa do SEBRAE, a produção e venda do açaí e seus derivados geram em torno de R\$40 milhões em lucro líquido e cerca de 25 mil empregos para as comunidades produtoras. Portanto, a internacionalização desses produtos pode contribuir para a geração de empregos e o crescimento econômico na região (B2bacademy, 2023)

A internacionalização do açaí pode abrir novas oportunidades de mercado, não se limitando apenas ao mercado nacional. Empresas têm a oportunidade de expandir seus negócios e atuar em outros países, o que pode impulsionar o crescimento econômico e a visibilidade do produto a nível internacional (Empreendedor, 2017).

Segundo Nobre, 2017, açaí já é um produto importante na economia regional da Amazônia e do Brasil. Sua internacionalização pode fortalecer ainda mais a economia regional, proporcionando oportunidades de crescimento para as comunidades produtoras. Além disso, a

REVISTA TÓPICOS

internacionalização do açaí pode ilustrar a viabilidade de uma economia de floresta, contribuindo para a sustentabilidade econômica da região.

5 Considerações Finais

Em conclusão, o estado do Pará, notório pela diversidade de sua biodiversidade e produção agrícola, destaca-se no cenário internacional com a internacionalização bem-sucedida do açaí. A inovação no desenvolvimento de novos produtos, aliada à diversificação e adaptação às demandas globais, revela-se crucial para a competitividade no mercado internacional. A presença de empresas como a Sambazon e a expertise da Domani Consultoria Internacional evidenciam estratégias eficazes, como parcerias locais e certificações internacionais, impulsionando a exportação do açaí e contribuindo para o desenvolvimento econômico regional. A internacionalização não apenas oferece oportunidades de crescimento econômico, geração de empregos e visibilidade global, mas também destaca o potencial do açaí como um vetor sustentável para a economia regional da Amazônia.

Em adição, a expansão do mercado internacional do açaí não se limita apenas ao aumento de lucros, mas também apresenta oportunidades de promover a sustentabilidade econômica e ambiental na região. A internacionalização do açaí reflete não apenas uma resposta às demandas crescentes do mercado global, mas também uma demonstração de como uma economia baseada em recursos naturais, como a da Amazônia, pode prosperar de maneira sustentável. Ao fortalecer a posição do açaí como um produto referência na esfera internacional, a região amazônica pode colher os benefícios econômicos e sociais, contribuindo para uma narrativa de desenvolvimento equilibrado e preservação ambiental. Portanto, a internacionalização do açaí não apenas impulsiona a economia regional, mas também destaca seu papel fundamental na construção de uma economia sustentável e resiliente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

B2bacademy (2023). Açaí: Descubra o potencial de mercado e oportunidades de negócios. <https://b2bacademy.co/posts/o-alto-potencial-do-mercado-de-acai>. Acessado em 02 de março de 2024.

Coelho, D. B., Zirlis, C., de Toledo, G. C., Tosi, N. V., & Fonseca, R. N. (2017). Cadeia Global de Valor Açaí.

de Castro Guimarães, L., Silva, H. C. G., de Melo, F. G., de Oliveira, H., Botrel, M. O., & Espíndola, F. S. (2017). Estudo prospectivo de produtos e processos tecnológicos com o açaí (euterpe oleracea). *Cadernos de Prospecção*, 10(2), 215-215.

Domaniconsultoria (2023). <https://www.domaniconsultoria.com/post/o-mercado-internacional-de-%C3%A7a%C3%AD>. Acessado em 20 de fevereiro de 2024.

Embrapa (2016). <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1059773/acai-producao-de-frutos-mercado-e-consumo>. Acessado em 24 de fevereiro de 2024.

Empreendedor (2017). Microempresa de açaí abre negócios em Portugal. *Revista Empreendedor*. <https://empreendedor.com.br/noticia/microempresa-de-acai-abre-negocios-em-portugal/>. Acessado em 13 de março de 2024.

Gruposerpa (2023). <https://www.gruposerpa.com.br/exportacao-de-acai/#:~:text=A> exportação da polpa de açaí, com capacidade de armazenamento refrigerado. Acessado em 19 de fevereiro de 2024.

Guimarães, S. K., & Azambuja, L. R. (2018). Internacionalização de Micro, Pequenas e Médias Empresas Inovadoras no Brasil: Desafios do novo paradigma de desenvolvimento. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 33.

Nobre, C. (2017). Yes, nós temos açaí. <https://www.wribrasil.org.br/noticias/yes-nos-temos-acai>. Acessado em 01

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

de março de 2024.

Portalamazonia (2021). Como estudos genéticos melhoram produtos feitos com açaí, no Pará; <https://portalamazonia.com/noticias/inovacao-e-tecnologia/como-estudos-geneticos-melhoram-produtos-feitos-com-acai-no-para>. Acessado em 05 de março de 2024.

Sambazon (2024). <https://www.sambazon.com.br/>. Acessado em 12 de março de 2024.

Senhoras, E. M., Takeuchi, K. P., & Takeuchi, K. P. (2007). Gestão da inovação no desenvolvimento de novos produtos. *Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*, 4.